

EFEITOS DA INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO IONIZANTE COM OS TECIDOS OCULAR E TEGUMENTAR HUMANOS

Ashley Fernanda de Sousa e Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ashley.sousa@ufnt.edu.br

Fernando Holanda Vasconcelos - Universidade Federal do Norte do Tocantins - fernando.vasconcelos@ufnt.edu.br

Érica Cupertino Gomes - Universidade Federal do Norte do Tocantins - erica.gomes@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A radiação ionizante interage com a matéria transferindo energia para o meio. As fontes artificiais desse tipo de radiação são utilizadas amplamente em diagnósticos e tratamentos na Medicina. A radiação ionizante tem papel fundamental sobretudo no tratamento de malignidades. Apesar da necessidade do seu uso, a interação da radiação com as células não cancerígenas pode trazer consequências ao organismo humano, com reações variáveis entre leves desconfortos até necrose tecidual. **OBJETIVO:** Elencar os atuais efeitos registrados do uso da radiação ionizante nos tecidos ocular e tegumentar, comparando com os dados de uma referência já estabelecida. **METODOLOGIA:** Neste estudo, foi definida como norteadora a compilação das informações relacionadas aos efeitos das radiações ionizantes em dois tecidos humanos selecionados: tegumentar e ocular. Selecionamos três bases de dados, sendo elas SciELO, PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde e a referência do documento ICRP PUBLICATION 118. Esta foi utilizada como base para estabelecer comparações e definições entre as informações encontradas em estudos mais recentes. Foram utilizados os descritores “radiação ionizante”, “sistema tegumentar” e “retina” e incluídos artigos originais disponíveis gratuitamente, publicados entre os anos de 2020 e 2025 e que tratavam do tema escolhido, escritos nos idiomas português, inglês, espanhol e francês, tendo sido encontrados 142 artigos e selecionados 4 para a composição do estudo. **RESULTADOS:** Os efeitos da radiação no tecido tegumentar aparecem na seguinte ordem: eritema, eritema preponderante, isquemia dermal, atrofia, telangiectasias, necrose, fibrose e áreas de alopecia. Os estudos analisados tiveram como resultado que a maioria dos pacientes submetidos ao tratamento desenvolverá consequências cutâneas intermediárias e elenca a importância da microbiota da pele. Além disso, os registros das alterações histológicas. Quanto ao tecido ocular, o cristalino é indicado como um dos tecidos mais sensíveis à radiação, mesmo em doses baixas (como 0,2 a 0,5 Gy), apontando para o aparecimento de cataratas de origem radiogênica. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que são poucas as referências que tratam de correlacionar efetivamente doses de radiação com os efeitos nos sistemas humanos, sendo a maior parte dos dados obtidos sobre essas repercussões advindos de observação clínica e estudos após catástrofes ou exposições não planejadas.

Palavras-chave: Radiação ionizante; pele, olhos.

REFERÊNCIAS:

Ainsbury, Elizabeth A. et al. Radiation-induced lens opacities: Epidemiological, clinical and experimental evidence, methodological issues, research gaps and strategy. *Environmental International*, v. 142, p. 106213, 2020. DOI: 10.1016/j.envint.2020.106213.

ICRP. Statement on Tissue Reactions and Early and Late Effects of Radiation in Normal Tissues and Organs – Threshold Doses for Tissue Reactions in a Radiation Protection Context. *International Commission on Radiological Protection*. PUBLICATION 118. UK. 2012.

Hülpüsch, C. et al. Association of skin microbiome dynamics with radiodermatitis in patients with breast cancer. *JAMA Oncology*, Chicago, v. 10, n. 4, p. 516-521, abr. 2024. doi: 10.1001/jamaoncol.2023.6533. PMID: 38300584; PMCID: PMC10835615.

Navarrete-Dechent, C. et al. In vivo imaging characterization of basal cell carcinoma and cutaneous response to high-dose ionizing radiation therapy: A prospective study of reflectance confocal microscopy, dermoscopy, and ultrasonography. *Journal of the American Academy of Dermatology*, v. 84, n. 6, p. 1575-1584, jun. 2021. DOI: 10.1016/j.jaad.2020.07.130. Epub 2020 Aug 20. PMID: 32827607; PMCID: PMC7892640.

Sekine, H. et al. Non-invasive quantitative measures of qualitative grading effectiveness as the indices of acute radiation dermatitis in breast cancer patients. [Breast Cancer](#), v. 27, n. 5, p. 861-870, set. 2020. doi: 10.1007/s12282-020-01082-3. Epub 2020 mai 3. PMID: 32363524; PMCID: PMC7438338.